

Entre foco e consciência musical: protocolo de estudo sobre o impacto da atenção na autopercepção da performance

Ana Elisa Bonifácio Barros¹

Cybelle Maria Veiga Loureiro²

Damián Keller³

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17781408

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Este trabalho apresenta o protocolo de um estudo que investiga como a atenção interfere na forma como músicos e estudantes percebem a própria execução. O estudo parte do conceito de Auto-percepção da Performance Musical, proposto por Barros (2017), que descreve a tendência do estudante iniciante de avaliar sua performance de modo impreciso ou distorcido. A pesquisa propõe um experimento com tarefas musicais simples realizadas em tela sensível ao toque, registrando a atenção, o desempenho e a autoavaliação dos participantes por meio do desenvolvimento de programas automatizados e do uso de eletroencefalograma (EEG). O objetivo é compreender como o foco atencional se relaciona à percepção da própria performance e contribuir para novas práticas de ensino musical baseadas em reflexão, feedback visual e autorregulação.

Palavras-chave: Atenção. Auto-percepção. Performance musical. Educação e tecnologia. Autoscoopia.

Focus and Musical Awareness: A Study Protocol on How Attention Shapes Self-Perception in Performance

Abstract: This paper presents the protocol of a study investigating how attention influences the way musicians and students perceive their own performance. The study is based on the concept of Self-Perception of Musical Performance, proposed by Barros (2017), which describes beginners' tendency to evaluate their performance inaccurately or in a distorted way. The research involves simple musical tasks on a touchscreen, recording attention, performance, and self-assessment through automated programs and a portable electroencephalogram (EEG). The aim is to understand how attentional focus relates to one's perception of performance and to contribute to new music-teaching practices grounded in reflection, visual feedback, and self-regulation.

Keywords: Attention. Self-perception. Musical performance. Education and technology. Autoscopia.

¹ Mestre/Doutoranda em neurociências pela UFMG, Instituto de Ciências Biológicas. Professora de educação musical Universidade Federal, do Acre, e-mail: anabarros@icb.dout.ufmg.br

² Doutora, Universidade Federal de Minas Gerais, e-mail: cybelleveigaloureiro@gmail.com

³ Doutor, Universidade Federal do Acre, e-mail: dkeller@ccrma.Stanford.EDU

Fundamentação teórica: Ensino à distância

Embora não seja uma modalidade de ensino recente, a Educação a Distância (EAD) ganhou força com a expansão da Internet, consolidando-se como um modelo popular de utilização de recursos pedagógicos no âmbito das tecnologias digitais. Nesse formato, professores e estudantes encontram-se separados no tempo e/ou no espaço, mas conectados por meio de plataformas de aprendizagem que permitem a mediação didática nas modalidades de interação síncrona ou assíncrona. A EAD valoriza a autonomia e a autorregulação do estudante, exigindo um maior protagonismo no processo de aprendizagem (MOORE; KEARSLEY, 2012; INEP, 2022; UNESCO, 2023).

Nesse cenário, o autodidatismo encontra terreno fértil, sobretudo em contextos informais e em cursos de curta duração. A aprendizagem conduzida de forma independente favorece a autonomia do estudante, mas também podem ampliar o risco de distorções de autopercepção. Estudos recentes confirmam que a autoavaliação dos estudantes frequentemente diverge de avaliações externas, variando de acordo com a experiência ou com o desenho das tarefas (ENDRESTAD et al., 2025). Em ambientes de ensino a distância, essa discrepância torna-se particularmente evidente. Radović (2024) aponta que alunos em cursos online apresentam vieses sistemáticos em suas autoavaliações, possivelmente influenciados pela ausência de mediação direta do professor ou tutor e pela natureza autônoma da modalidade. Tais achados reforçam a necessidade de estratégias pedagógicas que promovam formas consistentes de feedback e de calibragem perceptiva, especialmente em tarefas que exigem precisão motora e esforço cognitivo.

Assim, embora amplie o acesso ao conhecimento, a EAD (especialmente os cursos online massivos) evidencia um problema central: a ausência de acompanhamento direto. Essa ausência aumenta a dificuldade de autorregulação do estudante favorecendo a cristalização de erros e a desistência, fenômenos que podem estar vinculados à Distorção da Autopercepção da Performance Musical (DAPM). Por esse motivo são necessários mais estudos sobre os fatores que determinam a DAPM. Nossa hipótese é que a atenção tem um papel importante no contexto das atividades musicais.

A atenção

É sabido que a atenção é um elemento fundamental para que a aprendizagem ocorra de maneira satisfatória (BOS et al., 2019), já que para que exista aprendizagem é

necessário que exista memória, e para que exista memória é necessário que exista atenção: “A atenção, o primeiro passo no processo de aprendizagem, é o procedimento comportamental e cognitivo de se concentrar seletivamente em uma determinada informação, ignorando outros fatores [perceptuais]” (HOSSAIN et al., 2022, p. 1).

A atenção tem sido foco de estudos por diferentes áreas do conhecimento (psicologia cognitiva, neurociência cognitiva, neuropsicologia, ciências da educação, entre outras), sendo classificada através de diferentes critérios. A seguir serão apresentadas brevemente as principais classificações e parâmetros.

1. Por Função

O modelo neurocognitivo de atenção por função divide os sistemas atencionais em cinco redes funcionais distintas, cada uma com suas características neurais e cognitivas (POSNER, 1980; POSNER; PETERSEN, 1990; FORTIN et al., 2003; SZAMEITAT et al., 2002).

Alerta: Manutenção de um estado de vigiância e prontidão geral para responder a estímulos inesperados

Orientação: Seleção e direcionamento da atenção para estímulos específicos no espaço ou em determinadas modalidades sensoriais.

Controle Executivo: Regulação de processos cognitivos para resolução de conflitos, inibição de respostas automáticas e tomada de decisões.

Atenção Sustentada: Visa manter o foco contínuo em tarefas prolongadas.

Atenção Dividida: Visa distribuir recursos cognitivos entre múltiplas demandas simultâneas.

2. Atenção por Modalidade

A atenção pode ser classificada de acordo com a modalidade envolvida no processamento de estímulos sensoriais. Essa abordagem considera como os sistemas cognitivos selecionam ou priorizam informações específicas de diferentes canais sensoriais (SPENCER; DRIVER, 2004).

Atenção Visual: Processo de seleção de informações no campo visual que permite focar em estímulos relevantes e ignorar distratores.

Atenção Auditiva: Capacidade de selecionar sons específicos em ambientes com múltiplas fontes sonoras.

Atenção Intermodal (crossmodal attention): Integração e coordenação de informações de múltiplas modalidades sensoriais.

Interação visual-auditiva: Sincronização entre estímulos visuais e sonoros.

3. Atenção por Escopo

A classificação da atenção por escopo descreve como os recursos cognitivos são alocados em diferentes situações, considerando a distribuição temporal e espacial do processamento (KAHNEMAN, 1973; PASHLER, 1994; ROBERTSON et al., 1997).

Atenção Focada: Capacidade de direcionar seletivamente os recursos atencionais para um único estímulo ou tarefa, filtrando informações irrelevantes.

Atenção Dividida: Capacidade de distribuir recursos cognitivos entre múltiplas tarefas ou fontes de informação simultaneamente.

Atenção Sustentada: Manutenção do foco atencional por períodos prolongados em tarefas contínuas.

4. Atenção por intencionalidade

Refere-se ao controle exercido pelo indivíduo sobre a direção e o foco da atenção. (CORBETTA; SHULMAN, 2002; THEEUWES, 2010).

Atenção por controle voluntário (ou endógena): refere-se aos processos cognitivos que permitem a seleção intencional de informações com base em objetivos, prioridades e expectativas do sujeito.

Atenção sem controle voluntário (ou exógena): Refere-se aos processos automáticos de orientação atencional desencadeados por estímulos ambientais salientes, independentemente da intenção do indivíduo. Esse é um sistema evolutivamente primitivo que permite respostas rápidas a estímulos potencialmente relevantes para a sobrevivência.

No presente estudo, a atenção é concebida como predominantemente voluntária (endógena), de escopo focado, intermodal (crossmodal), integrando sinais auditivos, visuais e motores, e ancorada nas funções de orientação (alinhamento aos marcadores temporais e aos estímulos da interface) e de sustentação (manutenção do foco ao longo dos segmentos musicais ou na continuação da atividade sem suporte de metrônomo). Reconhece-se, contudo, que a contribuição relativa de cada componente pode variar conforme as características da tarefa musical proposta e o perfil do participante.

A atenção na prática instrumental

A atenção é crucial na execução musical, influenciando diretamente a aquisição de habilidades técnicas e expressivas. Zatorre et al. (2007) destacam que a atenção (como acontece na execução de outras tarefas de motricidade fina) modula a integração entre sistemas sensoriais e motores, viabilizando a autorregulação durante a execução instrumental.

No aprendizado musical de iniciantes em instrumento, Hallam (2010) relata que a atenção seletiva é particularmente importante, pois nesta fase o aluno precisa focar em elementos específicos da execução. Já Lehmann e Ericsson (1997) mostram que músicos avançados desenvolvem estratégias atencionais mais eficientes, distribuindo sua atenção de forma flexível durante a performance.

Segundo Gembris (2002), a capacidade de direcionar e sustentar a atenção é determinante para o desenvolvimento da performance musical, pois permite que o estudante monitore simultaneamente múltiplos aspectos, como afinação, ritmo, postura e expressão. Entretanto quando a atenção não é utilizada de maneira adequada os resultados podem ser contraproducentes. As falhas atencionais em músicos podem comprometer a performance. Músicos com ansiedade de performance, por exemplo, tendem a hiperfocar os erros, exacerbando a distorção (KENNY, 2011). Segundo Lisboa et al. (2020), a subestimação das próprias habilidades musicais está ligada a vieses cognitivos, como a atenção seletiva a erros ou a fixação em feedbacks externos.

A Autopercepção na Performance Musical

A autopercepção da performance musical é um fenômeno estudado pela neuropsicologia musical. A autopercepção envolve áreas do sistema auditivo, motoras e emocionais no cérebro (ZATORRE et al., 2007), e pode ser influenciada por fatores como ansiedade, nível técnico e viés cognitivo. Pesquisas indicam que músicos, especialmente em contextos de avaliação, tendem a subestimar ou superestimar sua própria execução, divergindo significativamente da percepção de ouvintes especializados. Uma hipótese para este descompasso é que a autopercepção pode estar relacionada a mecanismos de autocrítica exacerbada ou, em alguns casos, ao Efeito Dunning-Kruger, em que indivíduos com menor habilidade superestimam sua competência (KRUEGER; DUNNING, 1999). Estudos neurocognitivos sugerem ainda que a autoavaliação musical envolve redes neurais distintas daquelas ativadas durante a performance, o que contribuiria para essa

discrepância (ZATORRE et al., 2007). A compreensão desses processos envolvendo a autopercepção pode impulsionar o desenvolvimento de metodologias de ensino mais eficazes.

A autopercepção da performance e estratégias de modelagem no ensino musical

De acordo com Dickey (1992) existem duas estratégias principais de comunicação nas aulas de música: A estratégia verbal e a estratégia de modelagem. Um fator importante que impacta a autopercepção da performance é o processo de modelagem.

Estratégias verbais: A estratégia de comunicação verbal é predominante na música. De acordo com pesquisas de Pontius (1982) e Kostka (1984), observa-se que nos ensaios de bandas do ensino médio, as indicações verbais do diretor ocupam 42% do tempo do ensaio ativo. Os diretores do coral usam 40% do tempo de ensaio para comunicação verbal, e a palestra verbal do professor ocupa 42% das aulas particulares de piano. Hicks (1975) afirma que, embora a instrução verbal seja necessária na atividade de ensino instrumental, nem sempre é uma forma precisa de comunicação porque as palavras podem ser interpretadas com diferentes conotações, dificultando a compreensão das instruções.

Estratégia de modelagem: De acordo com DICKEY (1992), a instrução por meio da modelagem consiste na alternância de demonstrações e processos imitativos entre professores e alunos. O professor usa um instrumento musical ou voz (canto) para fornecer o modelo. Os alunos respondem com seus instrumentos ou vozes. Uma comunicação verbal mínima é necessária neste processo, mas a instrução é predominantemente não verbal.

O ciclo de modelagem consiste, portanto, no modelo proporcionado pelo professor que toca (ou canta), o aluno observa e imita. O professor pode em determinado momento inverter o ciclo observando a modelagem do aluno e reproduzindo os erros com o intuito de analisar reflexivamente sobre o exemplo sonoro, visando uma melhor compreensão dos acertos e erros. Tal método permite o feedback necessário para a construção da autopercepção musical, mas quando se trata de ensino mediado pela tecnologia, onde o professor ou tutor nem sempre estão disponíveis sincronamente, o ciclo da modelagem e sua imitação podem ser prejudicados resultando na distorção da autopercepção musical (BARROS et al., 2019).

Autoscopia e automodelagem como ferramenta de ajuste

A autoscopia é uma técnica de pesquisa na formação de professores, originalmente desenvolvida para o acompanhamento de estágios e a reflexão sobre a prática docente (NUNES, 2020). Consiste na gravação em vídeo da atuação de um sujeito, possibilitando que ele posteriormente revise sua própria ação e realize uma análise reflexiva sobre o desempenho (SADALLA; LAROCCA, 2004). Essa metodologia pressupõe dois momentos: a gravação da ação no ambiente real e a sessão de reflexão estruturada, em que o participante interpreta e comenta suas próprias práticas a partir das imagens registradas. Tal recurso favorece a autorregulação e o refinamento da prática docente, ao permitir que o sujeito se observe “de fora” e confronte suas intenções, decisões e resultados (SADALLA; LAROCCA, 2004; ROSADO, 1993; NUNES, 2020). Posteriormente, a autoscopia foi incorporada em diferentes áreas do conhecimento, mantendo sua função central de promover processos de autoanálise e metacognição.

No presente estudo, a autoscopia não será realizada por meio de gravação do participante (corpo, mãos ou rosto). Ela será viabilizada por meio de *screencast* (gravação da tela). Esse procedimento registra exclusivamente as ações do sujeito durante a tarefa no computador (toques, trajetórias, tempo, ritmo e comandos acionados) sem expor a imagem corporal completa. Dessa forma, preserva a lógica da autoscopia em um formato não invasivo, concentrando a análise no desempenho realizado. Além disso, a autoscopia por *screencast* configura-se como uma estratégia mais eficiente para evitar dificuldades enfrentadas por participantes que experimentam sensação de desconforto ao assistir sua imagem em vídeo. A observação da própria imagem pode provocar em alguns participantes a dissonância ou perturbação da autoimagem, fenômenos capazes de intensificar distorções perceptivas em lugar de corrigi-las. Ao suprimir esse elemento visual, a técnica direciona a atenção exclusivamente para a atividade motora executada, favorecendo uma análise mais enxuta da execução e contribuindo para um processo de correção perceptiva mais eficaz.

Evidências recentes mostram que o uso do *screencast* favorece a autorreflexão, a autoavaliação e a autorregulação do aprendiz, pois permite uma revisão detalhada da execução acompanhada de orientações mais claras e contextualizadas (BISSELL, 2017; EDWARDS; DUJARDIN; WILLIAMS, 2012; WANG et al., 2023; RAAIJMAKERS et al., 2019; VAN LOON et al., 2022). Em ambientes de ensino a distância, essa forma de autoscopia tem

vido associada a maior engajamento com o processo avaliativo e a uma compreensão mais precisa dos critérios de aferição, quando comparada a comentários em texto escrito (KUHN et al, 2022; LEÓN et al., 2023).

No contexto específico da DAPM, as ferramentas de autoscopia e automodelagem destacam-se pelo potencial de reduzir distorções perceptivas ao promover processos de metacognição e autorregulação. Ao revisitar sua própria execução, o participante confronta expectativas subjetivas com registros objetivos de desempenho, o que favorece a identificação de discrepâncias e o ajuste de práticas futuras (WANG et al., 2023; ENDRESTAD et al., 2025). Esse confronto torna-se especialmente relevante em contextos em que não há a presença imediata de um professor ou tutor para fornecer e manter o ciclo de modelado (BARROS et al., 2017). Mesmo em sua forma adaptada (baseada na autoscopia por *screencast*) o método mantém sua função central de auxiliar na calibragem perceptiva e na redução de distorções ligadas à autopercepção da performance.

Objetivo geral

Esta pesquisa investiga como a atenção impacta na Distorção da Autopercepção da Performance Musical (DAPM), por meio de um ambiente experimental automatizado que permite coletar, mensurar, interpretar e analisar dados de forma integrada. Busca-se compreender como a atenção influencia as discrepâncias entre a percepção subjetiva e a execução em atividades motoras rítmicas, avaliando os efeitos de sua calibragem pelo procedimento de autoscopia. Para esse fim, o estudo integra medidas comportamentais, perceptuais e neurofisiológicas (EEG), a fim de oferecer uma compreensão abrangente dos mecanismos envolvidos.

Objetivos específicos:

Correlacionar os dados comportamentais, perceptivos e neurofisiológicos, verificando a relação entre as discrepâncias de autopercepção e os padrões de atenção observados durante as fases experimentais (com e sem autoscopia).

Discutir as implicações educacionais da atenção e da autopercepção, especialmente em contextos de aprendizagem autorregulada e em Educação a Distância (EAD), caracterizados pela ausência de feedback imediato e pela necessidade de um monitoramento atencional específico.

Metodologia

Participantes da pesquisa

Participarão do estudo estudantes universitários da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e da UFAC (Universidade Federal do Acre), de diferentes áreas de graduação e pós-graduação, com idades entre 20 e 59 anos (abrangendo jovens adultos até a meia-idade).

Critérios de inclusão: estar livre de comprometimentos motores ou cognitivos conhecidos, não possuir formação musical formal ou destreza motriz específica (a fim de padronizar os resultados), ser alfabetizado e possuir visão corrigida (quando necessário).

Critérios de exclusão: epilepsia/fotosensibilidade, enxaqueca com aura, cirurgias oculares recentes, distúrbios neurológicos ativos, uso agudo de substâncias psicoativas ou privação severa de sono.

Número de Participantes

O estudo contará com a participação de 25 a 35 voluntários. Esse número foi definido por critérios metodológicos, visando assegurar a variabilidade suficiente para análise estatística e a viabilidade prática de execução. O intervalo (25–35) garante um equilíbrio entre a necessidade de robustez analítica e as limitações de tempo, disponibilidade de equipamentos e carga experimental.

Recrutamento dos Participantes

Os participantes serão recrutados por meio de convite voluntário em turmas de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade Federal do Acre (UFAC). O convite será realizado através de anúncios em murais institucionais, comunicação eletrônica institucional e convites verbais. A participação será inteiramente voluntária, sem qualquer forma de coerção ou indução. Todos os interessados receberão explicações detalhadas sobre os objetivos e procedimentos do estudo antes de assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, TCLE.

Desenho do estudo – fluxo experimental por tarefa

1. Instrução em vídeo

Os participantes assistem a um vídeo breve que apresenta as orientações da tarefa, incluindo demonstrações visuais e auditivas do padrão rítmico esperado. Essa etapa garante a padronização das instruções e reduz vieses de explicação pelo pesquisador.

2. Calibragem rítmica (treino inicial e baseline do EEG)

Os participantes realizam batidas isócronas bimanuais em duas zonas percussivas (grave/agudo), primeiramente acompanhadas de metrônomo e, em seguida, sem som. Essa etapa calibra os parâmetros do EEG (CNV, oscilações theta/beta) e estabelece o ritmo de referência individual, além de fornecer a linha de base comportamental da média de precisão temporal.

3. Tarefa principal A – execução rítmica sem autoscopia

Os participantes executam padrões musicais simples em dois blocos rítmicos, utilizando ambas as mãos em zonas percussivas distintas. Cada toque gera um som característico com feedback visual imediato (mudança de cor e efeito dinâmico), sendo cronometrado com resolução em milissegundos. Essa condição avalia diretamente as discrepâncias entre percepção subjetiva e execução objetiva, sem o recurso de iteração (replay).

4. Autoavaliação imediata (pós-tarefa A)

Logo após a execução, o participante responde a dois itens de autoavaliação:

- (1) nota da própria execução (0 = totalmente incorreta; 5 = totalmente correta);
- (2) percepção de dificuldade (0 = impossível; 1 = muito difícil; 2 = difícil; 3 = razoável; 4 = fácil; 5 = muito fácil).

5. Tarefa principal B – execução rítmica com autoscopia

Os participantes realizam uma nova execução rítmica bimanual, no mesmo formato da Tarefa A. Em seguida, é apresentada a autoscopia da própria execução, permitindo revisão objetiva da performance, com foco em aspectos temporais e motores.

6. Autoavaliação pós-autoscopia (pós-tarefa B)

O mesmo questionário de autoavaliação é reaplicado. A comparação entre as duas respostas (antes e depois da autoscopia) permite identificar discrepâncias perceptivas (DAPM), revelando se a autoscopia modifica a percepção do participante em relação ao seu desempenho real.

Registro de EEG

O registro será realizado com EEG portátil Neurovirtual BWII ou Emotiv Insight 2.0 (dependendo da disponibilidade dos equipamentos no momento da coleta), seguindo o sistema internacional 10–20 e procedimentos padronizados de calibragem e controle de qualidade. As especificações abaixo definem requisitos mínimos e parâmetros-alvo; ajustes pontuais serão feitos conforme o manual do fabricante do equipamento utilizado.

Triggers e eventos: marcadores automáticos serão enviados para indicar o início e término da instrução, da calibração rítmica, das execuções das tarefas (A/B), da autoscopia e das autoavaliações.

Medidas analisadas:

- (1) Theta frontal (AF3/AF4) — marcador de alocação atencional e controle cognitivo (4–7 Hz);
- (2) Alfa parietal (Pz) — supressão/retorno como índice de foco atencional versus distração (8–12 Hz);
- (3) Atividade temporal (T7/T8) — integração áudio-motora relacionada à atenção sustentada no ritmo.

Software experimental e automação do processo

O presente estudo demanda o desenvolvimento de um ambiente digital automatizado. A ferramenta está sendo implementada em linguagem Python, utilizando a biblioteca Kivy para construção das interfaces experimentais. As funções centrais incluem: a padronização das instruções, a integração das tarefas rítmicas e questionários, o registro automático dos eventos experimentais e a sincronização com o EEG por meio de marcações temporais (triggers).

Além de registrar respostas subjetivas em formulários, o sistema mensura a avaliação síncrona do participante, computando automaticamente tempos de execução,

precisão rítmica, número de toques válidos e inválidos e padrões de variabilidade temporal. Esses dados objetivos permitem comparações diretas com as autoavaliações, revelando discrepâncias características da DAPM.

Todos os dados são armazenados em planilhas nos formatos CSV e XLSX, assegurando rastreabilidade e compatibilidade para análises estatísticas. O sistema é projetado para reduzir vieses humanos, garantir a comparabilidade entre os participantes e permitir a telemetria detalhada de parâmetros (e.g., tempos de execução, número de toques válidos/ inválidos, sequências motoras e respostas subjetivas).

Portanto, o software constitui um elemento metodológico central, responsável pela automação do protocolo experimental e pela integração entre medidas comportamentais, perceptivas e neurofisiológicas relacionadas à atenção e à autopercepção.

Materiais:

- (1) Computador para execução do experimento e registro de dados;
- (2) monitor de toque sensível e amplo, de aproximadamente 23,8 polegadas (60 cm);
- (3) EEG portátil com suas ferramentas complementares (touca, eletrodos etc.);
- (4) programas de interpretação de dados de EEG e para análise e predição de tendências estatísticas;
- (5) mesas de apoio para equipamentos;
- (6) instalações elétricas adequadas para os equipamentos;
- (7) cadeira para o participante.

Resultados esperados:

Espera-se que os resultados experimentais contribuam para o avanço do conhecimento sobre a relação entre atenção e autopercepção no contexto da aprendizagem de tarefas motoras musicais. Os dados coletados poderão revelar padrões e correlações entre o foco atencional do participante, sua percepção subjetiva de desempenho e a execução motora registrada de forma objetiva.

No campo das neurociências, os resultados sobre como a atenção impacta a autopercepção de tarefas, e por consequência a própria execução de tarefas, poderão fundamentar estudos mais aprofundados sobre os circuitos neurais envolvidos na integração entre foco atencional, controle motor e julgamento metacognitivo. Apesar de

não ser alvo do estudo, as potenciais descobertas podem estimular o desenvolvimento de estratégias terapêuticas, especialmente voltadas a populações com déficits de atenção, distúrbios motores ou dificuldades de autopercepção (como em casos de AVC, TDAH ou transtornos do desenvolvimento da coordenação).

A consolidação desses dados poderá apoiar o desenvolvimento de sistemas instrucionais adaptativos e ambientes virtuais sensíveis à cognição do usuário, capazes de identificar padrões de erro, subestimação ou superestimação da performance. Tais inovações podem ser aplicadas tanto no ensino formal quanto em processos de reabilitação, promovendo uma maior autonomia do aprendiz e valorizando, ao mesmo tempo, o papel da mediação humana. Este projeto, portanto, poderá contribuir na abertura de caminhos para uma nova geração de ambientes educacionais integrados, nos quais os aspectos motores e metacognitivos são trabalhados de forma conjunta, com o suporte da tecnologia como aliada da prática docente.

Referências Bibliográficas

BARROS, A. E. B.; KELLER, D.; COSTALONGA, L. L. Guitarreando: estudo sobre a utilização de modelagem e tablatura no ensino de violão mediado por tecnologia. In: CONGRESO ARGENTINO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, 23., 2017, La Plata. *Anais..* La Plata: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Informática, 2017. p. 332–334.

BARROS, A. E. B.; KELLER, D.; COSTALONGA, L. L. Guitarreando: estudo sobre o uso de modelagem e tablatura no ensino de violão mediado por tecnologia. *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, n. 22, p. 28–37, 2018.

BISSELL, L. C. Screencasting as a technology-enhanced feedback mode. *Journal of Perspectives in Applied Academic Practice*, v. 5, n. 1, p. 71–79, 2017. DOI: <https://doi.org/10.14297/jpaap.v5i1.223>.

BOS, A. S.; ZARO, M. A.; PRESTES, L. P.; PÍZZATO, M. C.; DE AZEVEDO, D. F. G.; DE AVILA, F. R.; BATISTA, M. C. Student's attention: the use of brain waves sensors in interactive videos. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, v. 6, n. 4, p. 155–157, 2019.

CORBETTA, M.; SHULMAN, G. L. Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain. *Nature Reviews Neuroscience*, v. 3, n. 3, p. 201–215, 2002.

DICKEY, M. R. A review of research on modeling in music teaching and learning. *Bulletin of the Council for Research in Music Education*, n. 113, p. 27–40, 1992.

EDWARDS, K.; DUJARDIN, A.-F.; WILLIAMS, N. Screencast feedback for essays on a distance learning MA in professional communication. *Journal of Academic Writing*, v. 2, n. 1, p. 1–12, 2012. DOI: <https://doi.org/10.18552/joaw.v2i1.62>.

ENDRESTAD, T. A.; BLENKMANN, A. O.; PERRONE-BERNARDO, R.; OLSON, C. M. Rhythm-based temporal expectations: unique contributions of predictability and periodicity. *Journal of Cognitive Neuroscience*, v. 37, n. 3, p. 555–581, 2025. DOI: https://doi.org/10.1162/jocn_a_02261.

FESTINGER, L. *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford: Stanford University Press, 1957.

FORTIN, C.; GIAMPAOLI, S.; CHEVALIER, H.; LETIERCE, A.; AUBIN, G. Time-on-task decrement in vigilance: effects of sleep deprivation and task experience. *Human Factors*, v. 45, n. 4, p. 657–669, 2003.

GEMBRIS, H. The development of musical abilities. In: COLWELL, R.; WEBSTER, P. (Eds.). *MENC Handbook of Musical Cognition and Development*. Oxford: Oxford University Press, 2002. p. 124–164.

HALLAM, S. 21st century conceptions of musical ability. *Psychology of Music*, v. 38, n. 3, p. 308–330, 2010.

HERRMANN, C. S.; RUCHKIN, D. S. On the relationship between human EEG and oscillatory neuronal activity. *Trends in Cognitive Sciences*, v. 11, n. 7, p. 287–289, 2007.

HICKS, V. Would you enjoy one of your rehearsals? Knowing the four functions of rehearsal language will lead to better communication and a better performance. *Music Educators Journal*, v. 62, n. 4, p. 49–52, 1975.

INEP. *Censo da Educação Superior 2021: notas estatísticas*. Brasília, DF: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2022.

KAHNEMAN, D. *Attention and Effort*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973.

KENNY, D. T. *The Psychology of Music Performance Anxiety*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

KRUEGER, J.; DUNNING, D. Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 77, n. 6, p. 1121–1134, 1999.

KUHN, J.; VAN DEN BERG, P.; MAMEDE, S.; ZWAAN, L.; BINDELS, P.; VAN GOG, T. Improving medical residents' self-assessment of their diagnostic accuracy: does feedback help? *Advances in Health Sciences Education*, v. 27, p. 189–200, 2022.

LEHMANN, A. C.; ERICSSON, K. A. Research on expert performance and deliberate practice: implications for the education of amateur musicians and music students. *Psychomusicology*, v. 16, n. 1–2, p. 40–58, 1997.

LEÓN, S. P.; PANADERO, E.; GARCÍA-MARTÍNEZ, I. How accurate are our students? A meta-analytic systematic review on self-assessment scoring accuracy. *Educational Psychology Review*, v. 35, n. 4, 2023.

LISBOA, T.; WILLIAMON, A.; EIHOLZER, H. Self-assessment in music performance: perceptual biases and attention. *Psychology of Music*, v. 48, n. 2, p. 245–260, 2020.

MOORE, M. G.; KEARSLEY, G. *Distance Education: A Systems View of Online Learning*. 3. ed. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012.

NUNES, L. R. D. P. (org.). *Autoscopia: uma ação reflexiva sobre a prática docente*. Rio de Janeiro: EduERJ, 2020.

PASHLER, H. Dual-task interference in simple tasks: data and theory. *Psychological Bulletin*, v. 116, n. 2, p. 220–244, 1994.

PONTIUS, M. F. A profile of rehearsal techniques and interaction of selected band conductors. 1982. Tese (Doutorado) – University of Illinois at Urbana-Champaign, 1982.

POSNER, M. I. Orienting of attention. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, v. 32, n. 1, p. 3–25, 1980.

POSNER, M. I.; PETERSEN, S. E. The attention system of the human brain. *Annual Review of Neuroscience*, v. 13, p. 25–42, 1990.

RADOVIĆ, S. Accuracy of self-assessment in online education: the role of feedback and task characteristics. *Educational Technology Research and Development*, v. 72, p. 349–366, 2024.

ROBERTSON, I. H.; MANLY, T.; ANDRADE, J.; BADDELEY, B. T.; YIEND, J. 'Oops!': performance correlates of everyday attentional failures in traumatic brain injured and normal subjects. *Neuropsychologia*, v. 35, n. 6, p. 747–758, 1997.

ROSADO, A. Autoscopia e prática pedagógica: contributos para a formação reflexiva de professores. *Revista Portuguesa de Educação*, v. 6, n. 2, p. 105–122, 1993.

SADALLA, A. M. F. de A.; LAROCCA, P. Autoscopia: um procedimento de pesquisa e de formação. *Educação e Pesquisa*, v. 30, n. 3, p. 419–433, 2004.

SCHILDER, P. *The Image and Appearance of the Human Body: Studies in the Construct of the Body-Image*. New York: International Universities Press, 1950.

SPENCE, C.; DRIVER, J. (Ed.). *Crossmodal Space and Crossmodal Attention*. Oxford: Oxford University Press, 2004.

SZAMEITAT, A. J.; MÜLLER, K.; SCHUBERT, T.; VON CRAMON, D. Y. Task-order coordination in dual-task performance. *Journal of Cognitive Neuroscience*, v. 14, n. 7, p. 1044–1054, 2002.

THEEUWES, J. Top-down and bottom-up control of visual selection. *Acta Psychologica*, v. 135, n. 2, p. 77–99, 2010.

UNESCO. *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education – A Tool on Whose Terms?* Paris: UNESCO, 2023.

VAN LOON, M. H.; DE BRUIN, A. B. H.; PAAS, F. Calibrating calibration: a meta-analysis of learning strategy instruction effects on monitoring accuracy. *Journal of Educational Psychology*, v. 114, n. 4, p. 681–700, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1037/edu0000674>.

WANG, Z.; LEE, C.; NGAH, A. H.; LIM, S. N. The effects of musical feedback training on metacognition and self-directed learning. *Frontiers in Human Neuroscience*, v. 17, 2023.

ZATORRE, R. J.; CHEN, J. L.; PENHUNE, V. B. When the brain plays music: auditory–motor interactions in music perception and production. *Nature Reviews Neuroscience*, v. 8, n. 7, p. 547–558, 2007.

ZHENG, X.; WANG, Y.; LI, J.; ZHANG, T. Theta oscillations in error monitoring and cognitive control. *Neuropsychologia*, v. 156, p. 107840, 2021.